

А. Э. Деньга

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины»

Summary. Denga A. E. **DENTAL STATUS OF PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN THE PROCESS OF INTEGRATED ORTHODONTIC TREATMENT.** - *State Institution «The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery NAMS of Ukraine»*; e-mail: vestnik@ukr.net. Evaluation of the dental status of patients with metabolic syndrome and chronic generalized periodontitis in the process of orthodontic treatment of dento-alveolar anomalies and the use of a pathogenetically substantiated therapeutic complex for treatment support indicates that in the main group, the increase in caries decreased by 1.27 times (caries preventive efficacy– 21.5%). In addition, in the main group for 2 years of observation, the PMA index decreased by 11.1%, while in the comparison group this index increased by 5.2%. At the same time, the bleeding index in the main group decreased by 0.17, and in the comparison group it increased by 0.32 in 2 years. The hygiene indices Silness-Loe and Stallard in the comparison group for 2 years increased by 0.11 and 0.76, respectively, while in the main group they decreased by 0.6 and 0.4.

Key words: dental status, orthodontic treatment, metabolic syndrome.

Реферат. Деньга А. Э. **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.** Проведена оценка стоматологического статуса пациентов с метаболическим синдромом и хроническим генерализованным пародонтитом в процессе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий с применением патогенетически обоснованного терапевтического комплекса сопровождения лечения, свидетельствует, что в основной группе за 2 года наблюдения уменьшился прирост кариеса в 1,27 раза (кариес профилактическая эффективность – 21,5%). Кроме того, в основной группе за 2 года наблюдения индекс РМА уменьшился на 11,1%, в то время как в группе сравнения этот индекс увеличился на 5,2%. Индекс кровоточивости в основной группе при этом уменьшился на 0,17, а в группе сравнения увеличился за 2 года на 0,32. Индексы гигиены Silness-Loe и Stallard в группе сравнения за 2 года увеличились соответственно на 0,11 и 0,76, в то время как в основной группе они уменьшились на 0,6 и 0,4.

Ключевые слова: стоматологический статус, ортодонтическое лечение, метаболический синдром.

Реферат. Деньга А. Э. **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.** Проведена оцінка стоматологічного статусу пацієнтів з метаболічним синдромом та хронічним генералізованим пародонтитом в процесі ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій за допомогою незнімних ортодонтичних апаратів і застосуванням патогенетично обґрунтованого терапевтичного супроводження лікування свідчить, що запропонований лікувально-профілактичний комплекс дозволив в основній групі за 2 роки спостереження зменшити приріст карієсу в 1,27 рази (карієс профілактична

ефективність – 21,5 %). Крім того, в основній групі за 2 роки спостереження індекс РМА % зменшився на 11,1 %, в той час як в групі порівняння цей індекс збільшився на 5,2 %. Індекс кровоточивості в основній групі при цьому зменшився на 0,17, а в групі порівняння збільшився за 2 роки на 0,32. Індeksi гігієни Silness-Loe і Stallard в групі порівняння за 2 роки збільшилися відповідно на 0,11 та 0,76, в той час як в основній групі вони зменшилися на 0,6 та 0,4.

Ключові слова: стоматологічний статус, ортодонтичне лікування, метаболічний синдром.

В современных условиях возрастает интерес клинической стоматологии к проблеме метаболического синдрома (МС). Изучение его влияния на развитие основных стоматологических заболеваний, в том числе на формирование и лечение зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у взрослых, распространённость которых в настоящее время достигает до 80 %, приобретает всё большее значение [1-7].

Целью данной работы было изучение состояния твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и гигиены полости рта у взрослых пациентов с МС и хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) в процессе комплексного ортодонтического лечения.

Материалы и методы. В исследовании участвовало 56 пациентов с ЗЧА на фоне МС и ХГП в возрасте 25-50 лет (31 человек – основная группа, 25 – группа сравнения). При этом оценивались интенсивность кариеса зубов (по индексу КПУ), состояние тканей пародонта (по индексу РМА %, кровоточивости), состояние гигиены полости рта (по индексам Silness-Loe и Stallard) [8]. Ортодонтическое лечение пациентов основной группы сопровождалось использованием разработанного лечебно-профилактического комплекса (ЛПК), а также параллельно специальных физиотерапевтических процедур (табл. 1). Перед началом ортодонтического лечения и каждые три месяца в обеих группах проводилась санация полости рта пациентов и профессиональная гигиена.

Таблица 1

Лечебно-профилактический комплекс сопровождения ортодонтического лечения пациентов с метаболическим синдромом и хроническим генерализованным пародонтитом

Препараты	Дозировка	Сроки	Механизм действия
1	2	3	4
1 этап – до фиксации брекетов (подготовительный)			
«Чистосорбин»	2 табл. по 0,35г 2 раза в день	10 дней	Детоксикант, регулятор микробиоценоза, подавляет патогенную микрофлору
«Капилляропротект»	1 капсула 1 раз в день	10 дней	Антиоксидант, биофлавоноид, витаминный комплекс
«Перфектил»	По инструкции	10 дней	Минеральный комплекс
«ЭксДент» (местно)	Аппликации на ночь 1 раз в день	10 дней	11 высококонцентрированных экстрактов антисептического, противовоспалительного, регенерационного механизма действия
Физиопроцедуры ФП №1 (ультразвук +электрофорез)	1% раствор «Трилон В»	5 дней	Усиливает резорбцию костной ткани, разрыхляет коллаген
	«Лидаза» (чередую через день с препаратом «Трилон В»)	5 дней	

1	2	3	4
2 этап – через 2 месяца после фиксации брекетов (активация процесса)			
«Чистосорбин»	2 табл. по 0,35г 2 раза в день	10 дней	Оптимизация всех процессов в организме при перемещении зубов
«Капилляропротект»	1 капсула 1 раз в день	10 дней	
«Перфектил»	По инструкции	10 дней	
«ЭксДент» (местно)	Апликации на ночь 1 раз в день	10 дней	
3 этап – через 1 год и 2 месяца после фиксации брекетов (ретенционный)			
Физиопроцедуры ФП №2	Электрофорез препаратом «Дона» + красный лазер BTL-5000	5 дней	Сокращение сроков ретенционного периода и оптимизация метаболических процес сов
	Электрофорез 5 % раствором глюконата кальция + красный лазер BTL-5000 (чередую через день с препаратом «Дона»)	5 дней	

Результаты и их обсуждение. Результаты оценки интенсивности поражения кариесом зубов пациентов с ХГП и МС в процессе ортодонтического лечения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Изменения в процессе ортодонтического лечения интенсивности поражения кариесом зубов у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне метаболического синдрома и хронического генерализованного пародонтита

Показатели		Группы	Группа сравнения n=25	Основная группа n=31
Исходные	КПУ		16,10±2,10	15,80±2,0 p>0,05
	прирост		0,75	0,69
Через 6 месяцев	КПУ		16,85±1,80	16,49±1,70 p>0,05
	прирост		0,64	0,48
Через 1 год	КПУ		17,49±2,00	16,97±1,80 p>0,05
	прирост		0,64	0,48
Через 1,5 года	КПУ		18,18±1,70	17,46±1,81 p>0,05
	прирост		0,69	0,49
Через 2 года	КПУ		18,85±1,90	17,96±1,70 p>0,05
	прирост		0,67	0,5
Прирост за 2 года		КПУ	2,75	2,16

Примечание: p – показатель достоверности отличий от группы сравнения

При первичном обследовании ортодонтических пациентов показатели интенсивности кариеса зубов КПУ в обеих группах были сравнимыми – разница составила 0,3. Через шесть месяцев активного ортодонтического лечения несъемными аппаратами (брекет-системами) прирост кариеса составил 0,69 у лиц основной группы и 0,75 в группе сравнения, а ещё через 6 месяцев – соответственно 0,48 и 0,64.

Через 1,5 года наблюдений индекс КПУ в основной группе пациентов увеличился на 1,66 по сравнению с исходными данными и на 0,49 по сравнению с результатами обследований через год после начала ортодонтического лечения. Через два года после начала ортодонтического лечения (активный и ретенционный периоды) прирост интенсивности кариеса зубов у пациентов основной группы, получавших ЛПК, достиг 2,16.

В группе сравнения прирост интенсивности кариеса через 2 года наблюдений составил 2,75. Кариеспрофилактический эффект в результате применения ЛПК за 2 года наблюдений составил:

$$\text{КПЭ} = 100 - \frac{2,16 \cdot 100}{2,75} = 21,5 \%$$

В таблице 3 представлены результаты динамической оценки у пациентов индекса Рамга, характеризующие воспалительные процессы в тканях пародонта течение ортодонтического лечения.

Таблица 3

Изменения в процессе ортодонтического лечения индекса РМА % у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне метаболического синдрома и хронического генерализованного пародонтита

Показатели		Группы	Группа сравнения n=25	Основная группа n=31
Исходные	РМА, %		38,51±3,20	38,73±2,70 p>0,05
	Изменение показателя			
Через 6 месяцев	РМА, %		40,91±3,70	26,03±2,10 p<0,001
	Изменение показателя		+2,3	-12,7
Через 1 год	РМА, %		42,01±3,10	25,33±2,00 p<0,001
	Изменение показателя		+1,2	-0,7
Через 1,5 года	РМА, %		42,81±3,30	27,33±2,50 p<0,001
	Изменение показателя		+0,8	+2,0
Через 2 года	РМА, %		43,71±3,20	27,63±2,30 p<0,001
	Изменение показателя		+0,9	+0,3
Изменение показателя за 2 года			+5,2	-11,1

Примечание: p – показатель достоверности отличий от группы сравнения

У пациентов обеих групп при первичном обследовании были выявлены воспалительные процессы в тканях пародонта (индекс РМА% – 38,73% у лиц основной группы и 38,51% – в группе сравнения) (табл. 3). Через 6 месяцев от начала ортодонтического лечения, благодаря использованию предложенной схемы комплексного лечения (препараты и физиопроцедуры), индекс РМА% в основной группе снизился на 12,7%, тогда как в группе сравнения индекс РМА% вырос на 2,3%. Через 1 год комплексного ортодонтического лечения отмечалась дальнейшая тенденция к снижению воспалительных процессов в тканях пародонта у пациентов основной группы по сравнению с исходными данными (индекс РМА % уменьшился на 13,4%). Через 1,5 года наблюдений индекс РМА% несколько увеличился в основной группе (на 2,0%) по сравнению с данными предыдущего исследования (через 1 год), но был на 11,4% ниже по сравнению с исходными данными. Через 2 года в ретенционном периоде наблюдалось незначительное увеличение на 0,3% показателей РМА% у пациентов основной группы, оставаясь на 11,1% ниже, чем в исходном состоянии.

В группе сравнения воспалительные процессы в тканях пародонта в активном и

ретенционном периодах ортодонтического лечения имели чёткую тенденцию к росту. Так, через 6 месяцев индекс РМА %увеличился на 2,3%, через 1 год и 1,5 года – ещё на 1,2% и 0,8% соответственно, а через 2 года – ещё на 0,9%. За 2 года наблюдений индекс в группе сравнения РМА %увеличился на 5,2% по сравнению с исходным состоянием.

Индекс кровоточивости у пациентов основной группы при первичном обследовании был несколько выше (1,39), чем у пациентов группы сравнения (1,26) (табл.4). При каждом последующем обследовании (через 6 месяцев, 1 год и 1,5 года) в группе сравнения фиксировали увеличение индекса кровоточивости (за 2 года на 0,32), в то время, как в основной группе, получавшей комплексную терапию, он за 2 года уменьшился на 0,17 относительно исходного значения и был на 0,36 меньше чем в группе сравнения (табл. 4).

Таблица 4

Изменения в процессе ортодонтического лечения индекса кровоточивости пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне метаболического синдрома и хронического генерализованного пародонтита

Показатели		Группы	Группа сравнения n=25	Основная группа n=31
Исходные	Индекс кровоточивости		1,26±0,15	1,39±0,14 P>0,05
Через 6 месяцев	Индекс кровоточивости		1,34±0,12	1,29±0,11 P>0,05
	Изменение индекса		+0,08	-0,10
Через 1 год	Индекс кровоточивости		1,48±0,14	1,31±0,15 P>0,05
	Изменение индекса		+0,14	+0,02
Через 1,5 года	Индекс кровоточивости		1,56±0,12	1,19±0,11 P<0,05
	Изменение индекса		+0,08	-0,12
Через 2 года	Индекс кровоточивости		1,58±0,13	1,22±0,14 P=0,05
	Изменение индекса		+0,02	+0,03
Изменение индекса за 2 года			+0,32	-0,17

Примечание: p – показатель достоверности отличий от группы сравнения

При первичном обследовании гигиеническое состояние полости рта по индексам S-Loe и Stallard у пациентов основной группы и группы сравнения достоверно не отличались (табл. 5).

В основной группе, где ортодонтическое лечение проводилось на фоне разработанных лечебно-профилактических мероприятий, через 6 месяцев индекс S-Loe уменьшился почти в 1,9 раз. В течение следующих обследований (через 1 год, 1,5 и 2 года) показатели индекса S-Loe незначительно ухудшались, однако через 2 года они были почти в 1,7 раз лучше по сравнению с исходными данными.

В группе сравнения индекс S-Loe также уменьшился через 6 месяцев почти в 1,2 раз, однако через 2 года был незначительно выше по сравнению с исходными данными.

Индекс Stallard в основной группе пациентов через 6 месяцев также уменьшился почти в 2,8 раза и в течение следующих обследований незначительно менялся. Обследования, проведенные через 2 года от начала исследований, свидетельствуют, что применение предложенной схемы комплексного ортодонтического лечения в основной группе способствовало уменьшению гигиенического индекса Stallard почти в 2,16 раза.

В группе сравнения значение индекса Stallard через 6 месяцев уменьшилось в 1,4 раза, но через 2 года было в 1,4 раза больше, чем в исходном состоянии, что свидетельствует об ухудшении гигиенического состояния полости рта у этих пациентов в

Изменения в процессе ортодонтического лечения индексов гигиены Silness-Loe и Stallard у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне метаболического синдрома и хронического генерализованного пародонтита

Показатели		Группы	Группа сравнения n=25	Основная группа n=31
Исходные	Silness-Loe		1,57±0,17	1,50±0,15 P>0,05
	Stallard		1,81±0,16	1,75±0,17 P>0,05
Через 6 месяцев	Silness-Loe		1,20±0,10	0,80±0,10 P<0,005
	Изменение показателя		-0,37	-0,70
	Stallard		1,28±0,11	0,63±0,07 P<0,001
	Изменение показателя		-0,53	-1,12
Через 1 год	Silness-Loe		1,45±0,12	0,81±0,08 P<0,001
	Изменение показателя		+0,25	+0,01
	Stallard		1,89±0,15	0,71±0,06 P<0,001
	Изменение показателя		+0,61	-0,08
Через 1,5 года	Silness-Loe		1,59±0,14	0,85±0,07 P<0,001
	Изменение показателя		+0,14	+0,04
	Stallard		2,33±0,20	0,79±0,06 P<0,001
	Изменение показателя		0,44	0,08
Через 2 года	Silness-Loe		1,68±0,14	0,89±0,09 P<0,001
	Изменение показателя		+0,09	+0,04
	Stallard		2,56±0,21	0,81±0,08 P<0,001
	Изменение показателя		+0,23	+0,03
Изменение показателя за 2 года	Silness-Loe		+0,11	-0,6
	Stallard		+0,75	-0,94

Примечание: p – показатель достоверности отличий от группы сравнения

Выводы. Проведенная оценка стоматологического статуса пациентов с МС и ХГП в процессе ортодонтического лечения ЗЧА и применением патогенетически обоснованного терапевтического комплекса сопровождения лечения свидетельствует, что в основной группе за 2 года наблюдения уменьшился прирост кариеса зубов в 1,27 раза (кариеспрофилактическая эффективность– 21,5%). Кроме того, в основной группе за 2 года наблюдений индекс РМА % уменьшился на 11,1%, в то время как в группе сравнения этот индекс увеличился на 5,2%. Индекс кровоточивости в основной группе при этом

уменьшился на 0,17, а в группе сравнения увеличился за 2 года на 0,32. Индексы гигиены Silness-Loe и Stallard в группе сравнения за 2 года увеличились соответственно на 0,11 и 0,76, в то время как в основной группе они уменьшились на 0,6 и 0,4.

Литература:

1. Александров О. В. Метаболический синдром / О. В. Александров, Р. М. Алехина, С. П. Григорьев // Рос. мед. журн. – 2006. – № 6. – С. 50-55.
2. Метаболический синдром / под ред. Г. Е. Ройтберга. – М.: МЕД-пресс-информ, 2007. – 224 с.
3. Alberti K. G. IDF Epidemiology Task Force Consensus Group: Metabolic syndrome: a new worldwide definition / K. G. Alberti, P.Z. Zimmet, J. Shaw // Lancet. – 2005. – Vol. 366. – P. 1059-1062.
4. Тагієва Ф. А. Сучасні уявлення про метаболічний синдром // Вісник проблем біології і медицини – 2016 – Вип. 1, Том 1 (126) С 53-56.
5. Куроедова В. Д., Макарова О. М. Поширеність зубощелепних аномалій у дорослих і доля асиметричних форм серед них // [Світ медицини та біології. – 2012. – №4\(35\).](#) – С 31-35.
6. [Дрогомирецька М. С.](#) Розповсюдженість зубощелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди / М. С. Дрогомирецька, Б. М. Мірчук, О. В. Деньга // [Український стоматологічний альманах.](#) – 2010. – № 2(1). – С. 51-57.
7. Фліс П. С. Ортодонція / П. С. Фліс, М. А. Омельчук, Н. В. Ращенко, І. Л. Скрипник, С. І. Тріль. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 311 с.
8. Терапевтическая стоматология детского возраста / под ред. Л. А. Хоменко. К.: Книга плюс. 2007. – 816 с.

References:

1. Aleksandrov O. V., Alekhina R. M., Grigor'yev S. P. *Metabolicheskiy sindrom* [Metabolic syndrome]. *Ros. med. zhurn.* 2006;6:50-55.
2. Roytberg G. E. *Metabolicheskiy sindrom* [Metabolic syndrome]. Moscow: *MED-press-inform.* 2007. – 224 p.
3. Alberti K. G., Zimmet P. Z., Shaw J. IDF Epidemiology Task Force Consensus Group: Metabolic syndrome: a new worldwide definition *Lancet.* 2005;366:1059-1062.
4. Tahiyeva F. A. *Suchasniyu yavleniya pro metabolichnyy sindrom* [Modern ideas about the metabolic syndrome]. *Visnyk problem biolohiyi i medytsyny.* 2016;1;1(126):53-56.
5. Kuroyedova V. D., Makarova O. M. *Poshyrenist' zuboshchelepnykh anomalii u doroslykh I dolya asymetrychnykh form serednykh* [Prevalence of dental anomalies in adults and the fate of asymmetric forms among them]. *Svit medytsyny ta biolohiyi.* 2012;4(35):31-35.
6. Drohomirets'ka M. S. Mirchuk B. M., Denga O. V. *Rozpovsyudzhenist' zuboshchelepnykh deformatsiy i zakhvoryuvan' tkanyn parodonta v doroslykh u rizni vikovi periody* [Dissemination of dental malformations and periodontal tissue disorders in adults at different ages]. *Ukrayins'kyi stomatolohichnyy al'manakh.* 2010;2(1):51-57.
7. Flis P. S., Omel'chuk M. A., Rashchenko N. V., Skrypnyk I. L., Tril' S. I. *Ortodontiya* [Orthodontics]. – Vinnytsia: *Nova knyha.* 2007. – 311p.
8. Khomenko L. A. *Terapevticheskaya stomatologiya detskogo vozrasta* [Therapeutic dentistry of children]. *Kiev: Knigaplyus.* 2007. – 816 p.

Робота надійшла в редакцію 20.01.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування